

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA VA UNI O'QITISH

D. Melliyeva

Denov Tadbirkorlik va pedagogika institutining
Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Eshboyeva Nilufar Madamin qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika institutining 4-kurs talabasi

Turdiyeva Mashhura Ural qizi

Denov Tadbirkorlik va pedagogika institutining 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish muammolari va ularning ayrim yechimlari muhokama qilinadi. Matematika o'quvchilarda tafakkurning taqqoslash, tahlil qilish, xulosalarni umumlashtirish kabi shakllarini ham shakllantiradi.

Shuningdek, matematik masalani yechish orqali talaba xotirani mustahkamlash va to'g'rilash, diqqatni jamlash ko'nikmalarini charxlash, kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'rta maktabning boshlang'ich sinflarida bolalar ko'pincha matematikani zerikarli va monoton mavzu sifatida qabul qilishadi, bu fan bo'yicha darslarni eng monoton deb bilishadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, matematika, o'qituvchi, o'quvchilar, metod, psixologiya, vazifalar, ta'lim.

Abstract: This article discusses the problems of teaching mathematics in elementary grades and some of their solutions. Mathematics also develops forms of thinking in students, such as comparison, analysis, and summarization of conclusions.

Additionally, by solving a mathematical problem, the student has the opportunity to strengthen and correct memory, sharpen concentration skills, and develop observation skills. In the elementary grades of high school, children often perceive mathematics as a boring and monotonous subject and consider the lessons in this subject to be the most monotonous.

Key words: elementary grades, mathematics, teacher, students, method, psychology, tasks, education.

Аннотация: В данной статье обсуждаются проблемы преподавания математики в начальных классах и некоторые их решения. Математика также развивает у учащихся такие формы мышления, как сравнение, анализ и обобщение выводов. Кроме того, решая математические задачи, учащийся получает возможность укрепить и скорректировать память, развить навыки концентрации и наблюдательности.

В начальных классах средней школы дети часто воспринимают математику как скучный и однообразный предмет и считают уроки по этому предмету наиболее монотонными.

Ключевые слова: начальные классы, математика, учитель, учащиеся, метод, психология, задачи, образование.

KIRISH

Matematika har bir inson hayotida juda zarur bo'lishi mumkin bo'lgan eng muhim fanlardan biridir. Hammamiz yashayotgan vaqtni hisobga olsak, printsiplal jihatdan matematikasiz yashashning imkoni yo'q. O'quv predmeti sifatida matematika o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'z ichiga oladi. U sintez, taqqoslash, tahlil qilish kabi fikrlash shakllarini shakllantiradi va takomillashtiradi, umumlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi, xotirani hamda e'tiborni mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, aqliy funksiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Bu jarayonda bolalar nutqining rivojlanishi kuzatiladi, u maxsus matematik atamalar va iboralar bilan boyitiladi. Muayyan masalaning yechimini tushuntirishda o'quvchi o'z harakatini oqilona izohlash, keraksiz so'z va iboralardan foydalanmaslik, uni aniq va ixcham ifodalash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda matematika darslari yuqori sinflardagi matematika darslaridan sezilarli darajada farq qiladi.¹

1 Беспалько В.П. Не пора ли менять стратегию образования Текст. / В.П. Беспалько // Педагогика, 2021. № 9. С. 87-96.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qituvchisi nafaqat asosiy pedagogik vazifalarni bajaradi, balki psixologik va tarbiyaviy jihatlarga ham e'tibor qaratishi lozim. Chunki bu davrda ta'lim faqat o'quv fanlari bo'yicha bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning psixologik va shaxsiy rivojlanishiga ham yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqa fanlar singari, matematika ham quyidagi bilim va ko'nikmalarni egallashni talab qiladi:

- a) natural son, nol, sonlarning natural qatori, ularning xossalari, oddiy o'nli kasrlar tushunchasini o'z ichiga oladi;
- b) o'quvchilar ongida asosiy kattaliklar (kesma uzunligi, qiymati, jismlarning massasi, turli geometrik shakllarning maydoni, jismlarning sig'imi va hajmi, vaqt), o'lchov birliklari hamda turli miqdorlar va ularning o'zaro nisbatlari haqida aniq tasavvurlarni shakllantiradi;
- d) o'lchovlarning metrik tizimi va vaqt o'lchovlari tushunchalarini beradi;
- e) ko'p xonali sonlar va kasrlar ustida to'rtta asosiy arifmetik amalni (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish) bajarish qobiliyatini rivojlantiradi;
- f) o'quvchilarda oddiy va murakkab masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantiradi.

Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun matematika darslarida o'quv materialini o'quvchilarga to'liq yetkazishga qaratilgan turli usullardan foydalaniladi. O'qitish usullari – bu o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyat usullari bo'lib, ular yordamida o'qituvchi bilim va ko'nikmalarni o'quvchilarga yetkazadi. Bunday usullar juda ko'p. O'qituvchi ulardan qaysi birini o'quv jarayonining ushbu bosqichida qo'llash maqsadga muvofiqligini tanlaydi. Ba'zi usullar ijodiy, ba'zilari esa an'anaviy deb nomlanadi.

O'qitishning yangi usullari hali ko'pchilik o'qituvchilar tomonidan to'liq o'zlashtirilmagan bo'lsa-da, an'anaviy usullar anchadan beri qo'llanib kelmoqda va o'z samaradorligini isbotlagan. Ko'pincha boshlang'ich sinflarda turli o'quv fanlari, jumladan, matematika bo'yicha materiallarni tushuntirishda suhbat usuli qo'llaniladi.²

Suhbat davomida o'qituvchi o'quvchilarga muammolarni hal qilish bo'yicha vazifalar beradi va ular mavjud bilimlaridan foydalangan holda bu vazifalarni bajarishi lozim. Matematika o'qitish metodikasi boshqa fanlar, xususan, pedagogika, rivojlanish psixologiyasi, axloq, ona tili va adabiyot bilan chambarchas bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

So'nggi paytlarda modellashtirish usullaridan foydalanish tobora kengroq sezilmoqda. Umumta'lim maktablarida, jumladan, boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitish shaxsda aniqlik, qat'iyatlilik, mustahkam iroda kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Matematika ta'lim maqsadlariga ham xizmat qilishi mumkin. Bu fan talabalarni oqilona fikrlashga o'rgatadi. Agar ona tili va adabiyot darslari bolaning ijodiy qobiliyatini ochib berishga yordam bersa va unga improvizatsiya maydonini taqdim etsa, matematika uni muayyan vaziyatni qat'iy baholashga, to'g'ri xulosalar chiqarishga va eng maqbul qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Bunday vaziyatda o'qituvchilarning o'zlari ham aybdor bo'lishi mumkin, chunki ular ko'pincha dars jarayoniga yangi narsalarni olib kirishga intilmaydilar va o'zlarining o'qitish uslublari talabalar uchun qanchalik qiziqarli ekanligiga e'tibor qaratmaydilar.

Shuni esda tutish kerakki, qiziqarli deb hisoblangan o'qitish usullari o'quvchilarning darslarga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Natijada, bunday o'qituvchining darslarida o'quvchilar yanada qunt bilan o'qiydilar va uning maqtovini olishga harakat qiladilar. Bunday o'qituvchi uchun dars materialini o'quvchilarga yetkazish ancha oson bo'ladi.

Nima uchun ba'zi o'qituvchilar bolalarning ishonchini qozona oladilar, boshqalari esa, pedagogik bilimlariga qaramay, bunga erisha olmaydilar? Chunki yuqorida ta'kidlanganidek, o'qituvchilar, birinchi navbatda, psixolog bo'lishlari kerak. Bu esa har bir bolaga individual yondashuvni topish qobiliyatini talab qiladi.³

Matematikaga moyilligi bor bolalar bilan ishlash juda oson – ular o'qituvchining tushuntirishlarini tezda anglab yetadilar, matematik operatsiyalarni osongina bajaradilar va turli darajadagi murakkablikdagi masalalarni hal qiladilar. Biroq, qoida tariqasida, boshlang'ich maktabda bunday bolalar kam uchraydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshda qo'shish va ayirish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelgan bola boshlang'ich maktabda ham shu muammolarni boshdan kechiradi. Bu, albatta, uning matematik materialni o'zlashtirishiga xalaqit beradi.

2 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании Текст. / И.А. Зимняя. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2022.

3 Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения Текст. / А.В. Хуторской. М.: Владос, 2020. 320 с.

TAHLIL VA NATIJALAR

Matematik masalalar vaqt o'tishi bilan qiyinlashgan sari bolalarning muammolari ham ortib boradi. O'qituvchi sinfdagi bunday bolalar sonini bilib olishi va bu tafsilotni hisobga olgan holda dars rejasini tuzishi muhimdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bu muammoni turli usullar bilan hal qilishadi. Ba'zilar bolalarni matematika bo'yicha bilim va qobiliyat darajasiga qarab guruhlariga ajratishni afzal ko'radilar. Bunday holatlarda kuchliroq yoki biroz zaifroq guruhlar shakllantiriladi. O'qituvchi har bir guruhga ularning imkoniyatlariga mos topshiriqlar beradi – kuchli guruh murakkabroq masalalarni yechadi, zaif guruh esa nisbatan osonroq masalalar ustida ishlaydi.

O'qituvchi orqada qolayotgan guruhning vazifalarini bosqichma-bosqich murakkablashtirib, ularni kuchli guruh darajasiga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Ushbu usulning afzalliklari bor: ortda qolayotgan o'quvchilar yetakchi guruhga yetib olish, muammolarni yechish ko'nikmalarini mustahkamlash va o'z kamchiliklarini bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, bu usul o'quvchilarning tabaqalanishiga, ularni "yetakchilar" va "orqada qolganlar" kabi guruhlariga ajratilishiga olib kelishi mumkin. Boshlang'ich maktab o'quvchilari hali o'zlariga va qobiliyatlariga to'liq ishonmaganligi sababli, bunday bo'linish ularning mag'rurligiga putur yetkazishi va, hatto, ta'sirchan bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, bu usuldan foydalanishga qaror qilgan o'qituvchi sinfning psixologik iqlimiga imkon qadar e'tiborli bo'lishi, shuningdek, kuchli guruh o'quvchilarining zaifroq guruhdagi bolalarga nisbatan takabbur munosabatda bo'lishining oldini olishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Matematikani o'qitishning yana bir usuli ham ma'lum bo'lib, bu jarayonda o'qituvchi dars davomida matematikadan kuchli o'quvchini zaif o'quvchiga yo'naltiradi va har biriga alohida topshiriq beradi. Bunday hollarda kichik jamoalar shakllanadi, va ikkala o'quvchi umumiy vazifani bajarish ustida ishlaydi. Bu usul bolalarni jamoada ishlashga o'rgatadi, o'qituvchi bilan muntazam aloqada bo'lishiga yordam beradi, shuningdek, o'quvchilar tengdoshlari yonida o'zlarini erkin his qilishi va sinfdoshlarining muammolari qanday hal qilishini kuza-tish imkoniyatini yaratadi. Ular o'zlariga tushunarli tilda vazifaning mohiyatini anglab, uni yechish yo'llarini o'rganadilar.

Biroq, bu usul faqat ikki o'quvchi o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatilganda samarali bo'ladi. Aks holda, bu jarayon har ikki tomon uchun qiyinchilik tug'dirib, o'zaro tushunmovchilik va g'azabdan boshqa natija bermasligi mumkin. Shu sababli, o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki nozik psixolog va bolalar xarakteri bo'yicha mutaxassis bo'lishi ham talab etiladi. Chunki har qanday jamoada yetakchi va izdosh mavjud bo'ladi. Agar yetakchi o'quvchi yaxshi o'qisa, izdosh ham muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi va arifmetik misollarni yechishni o'rganadi. Ammo agar yetakchi xarakter jihatidan kuchli, biroq bilim darajasi past bo'lsa, bu usul samarali bo'lmaydi. Chunki bunday holatda yetakchi juftlik ustidan hukmronlik qiladi, natijada akademik jihatdan kuchli, ammo xarakteri sust o'quvchi barcha ishni bajarishga majbur bo'ladi. Bu esa orqada qolgan o'quvchining o'rganish jarayoniga hech qanday foyda keltirmaydi va u shunchaki boshqa o'quvchining javoblari ko'chirib qo'yish bilan kifoyalanadi.

Ko'rib turganimizdek, o'quv materialini o'quvchilar ongiga yetkazish nuqtai nazaridan dars vaqtini eng oqilona tashkil etish maqsadida matematikani o'qitish turli metod va usullardan foydalangan holda olib borilishi mumkin. Garchi matematika aniq fan bo'lsa-da, o'qituvchilar tajriba o'tkazishi, turli xil yordamchi vositalardan foydalanishi, musiqadan va harakatlardan foydalanib, bolalarga matematikaning go'zalligi, kuchi va kundalik hayotdagi ahamiyatini ko'rsatishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беспалько В.П. Не пора ли менять стратегию образования? // Педагогика, 2021. № 9. С. 87-96.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2022.
3. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – М.: Владос, 2020. – 320 с.
4. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2016. – 426 b.
6. Hakimova M. Matematika o'qitish metodikasi. – Buxoro: Durдона, 2021. – 93 b.
7. Sidiqova D.Sh., Jabborova G.A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. – Buxoro davlat universiteti, 2019.
8. Muxamedova N.X. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Samarqand viloyati Pastrodarg'om tumani 36-maktab, 2022.
9. Jumayev M.E. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Amaprint, 2005. – 240 b.
10. Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish. – Toshkent: Uzkomsent, 2003. – 24 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.